

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XII, 2020 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2020 г.
ISSN 2367-8356

ПЕСНИТЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА¹

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

SONGS IN PRESCHOOL FOREIGN LANGUAGE TEACHING

TSVETELINA DIMITROVA

Abstract: *Children love songs, repetition and rhythm make them a very special material for language training. Songs can be used as a linguistic resource. They create a calm, non-threatening atmosphere. All children enjoy them. They create a sense of confidence. Through songs, children learn whole expressions that they can take home and boost to their families and friends they know.*

Keywords: *songs, FLT (foreign language teaching), children*

Песните и музиката оказват неоценима помощ при изучаването на чужд език. Потвърждава го включването им в многобройните учебни системи за начално училище и детска градина. Те оказват позитивно въздействие върху емоционалния климат и внасят допълнителен нюанс към ефекта на игрите по време на учебния час. Изпълнението на детските песни позволява участието на тялото, тропане, пляскане, демонстрация на различни движения. Тези действия правят песента по-забавна за децата и повишават тяхната експресивност. Редица научни изследвания доказват, че музикалното въздействие стимулира нагласата и мотивацията за учене, а съчетанието на музика с текст

¹ Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020.

оставя много по-трайни впечатления в съзнанието, което от своя страна прави усвояването на чуждия език по-бързо.

Всички песни изграждат увереност у децата в детската градина, дори и срамежливите деца изпитват радост от пеенето на песните като част от групата. Децата често се гордеят с наученото и се въодушевяват да покажат това, което са научили, на приятелите и семейството си. Много песни могат да помогнат в развитието на паметта и концентрацията, например като извършваме действие на дадена песен. За учителя песните могат да бъдат прекрасна отправна точка за теми, умения, езикова и културна работа [8].

При използване на песен в урока се създава добър психологически климат в групата, понижава се психологическото натоварване, повишава се емоционалният тонус, активизира се мисленето и речевата дейност (както монологична, така и диалогична), поддържа се интересът към изучаването на чужд език.

Песента е средство за трайно усвояване и разширяване на лексикалния запас, тъй като включва думи и изрази. В песента познатата лексика се среща в нов контекст и това способства развиване на т. нар. езиков усет за увеличаване на асоциативните връзки в паметта [5]. Изследване за усвояването на езика при деца от детската градина показва, че лексикалните елементи може да се наложи да се повтарят много пъти, преди да бъдат научени [8].

Чрез песента се усвояват и се активизират граматическите явления (сегашно просто време, сегашно продължително време, минало просто време; съществителни, прилагателни, глагол; правилни и неправилни глаголи; ед.ч. и мн.ч). Учебните песни са особено удобни за усвояване на най-разпространени езикови конструкции, понеже ги ритмизират и няколкократно ги повтарят в рефрените. Някои песни се

поддават на естествено преподаване (т. нар. „естествен подход“ – метод, при който обучението се определя от особеностите на развитието на родния език в естествени условия [11]) или затвърждаване на граматиката. Те могат да бъдат интегрирани в уроци с конкретна граматическа насоченост и да осигурят така необходимото разнообразие, като същевременно допринасят за общата цел на урока.

Включването на основни ключови граматически модели е особено подходящо за децата от детската градина, които тепърва навлизат в света на чуждия език. Песните може да се използват за представяне на езиков материал, за упражнение, при преговор, дори при изпитване и оценяване [7]. Илиева [3] подчертава, че песента може да е материал за работа с различни подходи в ранното чуждоезиково обучение. Ученето с песен работи успешно, тъй като децата чуват цели изречения и усвояват граматиката и лексиката подсъзнателно. Това е лесен начин за децата да научат и запомнят думи и цели изрази [9]. Илиева [3] твърди, че 50% от лексиката в песните и стихотворенията за деца е в рамките на 500-те най-често използвани думи в корпуса на СОСА, което означава лексика с голяма полезност и честа употреба.

Песните развиват всички видове интелигентност, тъй като осигуряват възприемане по различни канали [1]. Те са изключително подходящи и за работа върху цялостното развитие на детето [4].

Според Брендън децата в детската градина са склонни да научат определена информация по-ефективно, ако се преподава в ритъм [6]. Ритъмът влияе върху психомоторните функции и афективните аспекти. Музиката влияе върху емоциите, като бавната - успокоява. Ритъмът играе важна роля в познавателните функции, въпреки че по темата не е писано много. Повечето съществуващи емпирични данни показват, че ритъмът допринася за развитието на паметта [12]. Гуджър [10] подчертава, че комбинирането на музиката с мимика, ритъм и рими

въздейства върху различните типове интелигентност и в резултат на това води до трайно запаметяване и усвояване – според него децата, които усвояват думи и изрази чрез песни и движения, никога не ги забравят.

Песните в детската градина са средство за забавление, повторно ангажиране и преподаване на ценни езикови умения.

Обобщение: Използването на песни в изучаването на чужд език в детската градина и повторенията в текста е средство за лесно запомняне на лексика и граматика. Чрез песните също така се използват движения, с които децата се забавляват и изразяват положителните си емоции.

В последните години все повече се увеличават детските песни на английски с видео. Във всички тях могат да се видят лексика, лесна граматика, движения, повторения, положителни емоции, връзки с други предмети.

Hallo, Hallo!

Тя е пример за използването на фразата ‘how are you?’ (как си?) като поздрав и успоредно с това – за изразяването на чувства с думи като good (добре), great (страхотно), wonderful (прекрасно), tired (уморен), hungry (гладен), not so good (не много добре).

Лексика: *hallo, how, are, you, I, am, good, great, wonderful, tired, hungry, not so good*

Граматика: Въпросително изречение - *How are you?*;

Песента осигурява:

Повторение

Движение – повдигане на ръка

Емоционално изразяване

Връзка с други предмети: околна среда (социална среда), физическа култура, музика

Walking in the forest

„Разходка в гората“ запознава децата с животни от гората, под форма на приключение в гората, където героите не само се разхождат, но и тропат и скачат. Множеството повторения и увлекателните сцени дават импулс на малките изследователи да се включат и смело да запеят: *We're not afraid!*

Лексика: walk, take, forest, afraid, not, we, are, one, step, two, three, forward, back, stop, look, what, that, deer, stamp, owl, jump, rabbit, skip, woodpecker, smell, skunk, run

Граматика: ед. ч. и мн. ч. - *step, steps*; въпросително изречение - *What's that?*; повелително наклонение: *stop, look*; неопределителен член + съществително нарицателно - *It's a deer*.

Броене: *one step, two steps, three steps*

Песента осигурява:

Повторение

Движение: стъпки напред, стъпки назад, приклекло движение, скачане, бягане

Емоционално изразяване

Връзка с други предмети: околна среда, математика, музика, физическа култура

The Rainbow Color

Чрез тази песен децата свикват да различават цветовете, затвърдяват знанията, така че да могат уверено да посочват различните цветове на дъгата, независимо дали на небето или на екрана.

Лексика: rainbow, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, sky, beautiful.

Граматика: *It's a rainbow* - *It's*+ неопределителен член + съществително.

A beautiful rainbow in the sky - Неопределителен член + прилагателно + съществително име; *in* определителен член + съществително.

Песента осигурява:

Повторение

Емоционално изразяване

Връзка с други предмети: околен свят, музика, рисуване

One potato, two potatoes

В тази песен, освен, че ще се научат да броят до десет, ще се забавляват с игривите картофи. Също така по темата на песента могат да се направят игри, с които децата много ще се забавляват.

Лексика: potato, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, more

Граматика: ед. и мн. число

Песента осигурява:

Повторение

Броене

Движение- подскачане, махане с ръце

Емоционално изразяване

Връзка с други предмети: околен свят, музика, математика, физическа култура

Head, shoulders, knees and toes

Тази песен помага на децата да запомнят частите на тялото по лесен начин, с много движения и действие. Когато детето я усвои добре, може да се изпълнява, като се пропускат някои от частите на тялото всеки път.

Лексика: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose

Граматика: ед. и мн. число

Песента осигурява

Повторение

Движение- докосване частите на тялото

Емоционално изразяване

Връзка с други предмети: Околен свят (частите на тялото), Музика, Физическа култура

Заклучение: От казаното дотук, стигам до извода, че изучаването на чужд език чрез песни в детската градина се оказва интересен и подходящ начин за неусетно усвояване на лексика и граматика. Чрез сюжетите в песните и

изпълняването на движения в тях децата се забавляват и по този начин много по-добре научават езика, подготвят се за следващите етапи в изучаването на чуждия език.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Байчева Б., Ж. Илиева.** Овладяване на английски език чрез поп музика. Сборник научни трудове „Национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2011, сс. 24-29.
2. **Гарднър Х.** Нова теория за интелигентността. Множествените интелигентности на 21 век. Сиела, София, 2004.
3. **Илиева, Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015
4. **Илиева Ж., Б. Байчева.** Развиване на музикални и езикови умения чрез детски песни на английски език. Международна конференция “Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, т. 1, БСУ: Бургас, 2010, сс. 234-240.
5. **Стоянова, Л.** Електронно списание LiteNet, 15.04.2015г. №4(185) Успешно приложно изследване за потенциала на песента в чуждоезиковото обучение
6. **Brendan,** ESL Song For Kids and Teens 10.06.2019 <https://bridge.edu/tefl/blog/esl-songs-kids-teens/>
7. **Brewster J., Ellis, G., Girard, D.** The Primary English Teacher's Guide. London: Penguin, 2002.
8. **Clarke, S** Learning english kids. Song and kids BBC <https://www.teachingenglish.org.uk/article/kids-songs>
9. **Game4esl** Why teach ESL songs? 13.09.2019 <https://games4esl.com/esl-songs-for-young-learners/>
10. **Goodger, C.** 2015. Music and mime, rhythm and rhyme: the fun songs approach to language teaching
11. **Krashen, S., Terrel, T.** The Natural Approach. Language Acquisition in the Classroom. Prentice Hall ELT: Hemel Hempstead, 1998
12. **Medina, S.** 1994. The impact of rhythm upon verbal memory. <https://www.scribd.com/doc/48547756/The-Impact-of-Rhythm-Upon-Verbal-Memory>

Песните можете да откриете:

Walking in the forest: <https://supersimple.com/song/walking-in-the-forest/>

The rainbow color song:

<https://www.youtube.com/watch?v=tRNY2i75tCc>

One potato, two potatoes:

<https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho>

Hello!: <https://www.youtube.com/watch?v=tVlckp3bWH8>

Head, shoulders, knees and toes:

<https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho>